

XITOIY TILIDA FRAZEOLOGIZMLARNING O‘RNI VA FRAZEOLOGIZMLAR BILAN BOG‘LIQ ATAMALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7510322>

TDIU Xalqaro turizm fakulteti

talabasi: Xojimurodova Sabrina

TDIU Xorijiy tillar kafedrasi

o‘qituvchisi: Khikmatov Dilshodjon

Annatsiya: Xitoy tilida frazeologik birliklarni o‘rni beqiyos bo‘lib, frazeologik birliklar xar bil tilning o‘zgacha jilosini ifodalaydi. Mazkur so‘z birliklari umum insoniy qadryatlar, turmush tarsi, afsona, rivoyatlar hamda aholining kelib chiqishi zamirida yillar davomida shakillanib kelgan turg‘un birikmalar hisoblanadi. Mazkur maqolada O‘zbek – Xitoy tillaridagi farzeologik birliklarni o‘rganilib ularning muqobil o‘rindoshlari tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlar: Frazeologiya, Fraza, Chengyu, turg‘un birikma, o‘rindosh so‘zlar, muqobillik, kalkalash.

Frazeologizm (frazeologik birlik) – bu semantik jihatdan bog‘langan so‘z birikmalar va gaplarning umumiy nomlanishi bo‘lib, shaklan o‘xshash bo‘lgan sintaktik strukturalardan farqli ular ular fikrni tashkil etishda so‘zlar tanlanishi va ularning kombinatsiyasining umumiy qonuniyatlariga muvofiq amalga oshirilmaydi, balki nutqda belgilangan semantik struktura va muayyan leksik-grammatik tarkibning o‘zaro munosabati bilan aks ettiriladi.¹

Syuy Zongcai, Ying Jyunling, tarjima nuqtai nazaridan qiziqish tug‘diruvchi xitoy tilida quyidagi frazeologizm turlarini ajratib ko‘rsatadi:

- 惯用语 *guanyongyu* – «ko‘p qo‘llanadigan jumla» (uch iyeroglifliklar);

Masalan: 过日子 [*guo rizi*] – hayot kechirmoq, 打光棍 [*da guanggun*] - bo‘ydoq bo‘lmoq. Maskur iborani agar mavzu doirasida tahlil qiladigan bo‘lsak 打光棍

¹ Большой энциклопедический словарь. Языкознание. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 559.

iyeroglifi tarkibida inson tana azolariga doir 打[da] qo‘l kaliti mavjud. Bundan tashqari 炒鱿鱼 [chao you yu] kimnidir xaydash, yo‘qotish degan ma‘noni anglatadi. So‘zma so‘z tarjima qiladigan bo‘lsak kalimarni qovurish degan manoni beradi.

• 成语 [chengyu] – «turg‘un iboralar» (to‘rt iyeroglifiklar);

Masalan: 一意孤行 yiyi gu xing - o‘zboshimchalik bilan harakat qilmoq, 挺胸抬头 [ting xiong tai tou] ko‘ngli, ko‘kragi tog‘dek ko‘tarilmoq degan ma‘noni ajratadi va bu 成语 da inson tana azolaridan 头[tou] bosh so‘zi ishlatilmoqda.

• 俗语 suyui – «maqol va matal» (谚语 yanyu – «maqol», 俗话 suhua – «matal»). 工欲善其事, 必先利其器 Gong yu shan qi shi, bi xian li qi qi – Ishingni uddalamoqchi bo‘lsang, asboblaringni qayrab ol.²

Biz hozirda organib turgan xitoy tili va xitoy tilini o‘rganuvchining o‘z tili nuqtai nazaridan frazeologik birikmalarni tarjima qilishning to‘rtta usuli borligi haqida ma‘lumot beriladi (Qarang: L.Barxudarov, V.Komissarov, Fiterman, Leviskaya, O.Petrova va boshqalar).

Ular quyidagilardan iborat:

- 1) Obrazni qanday bo‘lsa, shundayligicha saqlash;
- 2) Obrazni qisman o‘zgartirish;
- 3) Obrazni butunlay boshqa obraz bilan almashtirish;
- 4) Tarjimada obrazni butunlay saqlamaslik yoki uni tushirib qoldirish.³

Frazeologik birliklarning bir tildan ikkinchi tilga asosan to‘rt xil yo‘l bilan tarjima qilinishi Q.Musayevning ishlarida ham ko‘rsatiladi. Unga ko‘ra, asliyat tilidagi birlikma komponentlar tarkibi, grammatik qurilishi hamda ma‘no va uslubiy vazifasi mos ekvivalentlar, boshqa xossalari farq qilgani xolda, ma‘no va uslubiy

²徐宗才, 应俊玲。外国人说熟语: 汉英对照。- 北京: 北京语言大学出版社, 2005.

³ G‘ofurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. B. 157

vazifasi o'xshash muqobil variantlar, kalka usulida va tasviriy yo'sinda tarjima qilinadilar.⁴

Tarjimashunos olim Sirojiddinov ishlarida esa frazeologizmlarning asl tildagi frazeologik birliklarni quyidagicha uch guruhga ajratib o'rganishni va tarjima tiliga o'girishni tavsiya etiladi (bularni misollar bilan ko'rib chiqsak):⁵

1. Butunlay muvofiqlik;

远亲不如近邻 Yuan qin bu ru qin lin. – Yaqindagi qo'shni uzoqdagi qarindoshdan yaxshi.

2. Qisman muvofiqlik;

牛犊不怕老虎 Niudu bu pa laohu. – Buzoq yo'lbarsdan qo'rqmas.

Mazkur maqolning o'zbek tilida qisman muvofiq muqobili ham bor: Zag'izg'on bo'ridan qo'rqmas. Yoki yana bir misol:

嘴甜辛苦 zui tian xin ku (so'zma-so'z. tili shirin, dili achchiq) – “tili boshqa, dili boshqa” degan m'noni bildiradi mazkur iborada inson tana a'zolariga muvofiq til va dil so'zlari ishlatilgan bu iborani rus tilidagi variant esa : “на языке мёд, а на сердце лёд” bo'ladi.

Iboralarining ham ikkinchi komponenti boshqa so'zlar bilan ifodalangan bo'lsada shaklan qisman muvofiq keladi.

3. Muvofiqlikning yo'qligi (yoki nomuvofiqlik).⁶

此地无银三百两 [ci di wu yin san bai liang] – bu yerda 302 kumush tanga yo'q.⁷

Mazkur ibora biror sirni yashiraman deb, aksincha oshkor qilib qo'yishni ifodalashda qo'llaniladi. Bu iborinaning kelib chiqish hikoyasini bilmaganlar, ibora ma'nosini butkul anglamaydilar. Xitoy xalqi orasida shunday hikoya keng tarqalgan, bir kishi yerga 302 ta kumush tanga ko'mib qo'yibdi va hech kim pulni

⁴ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O'zbekiston, 2005. B. 102.

⁵ Sirojiddinov Sh., Odilova G. Badiiy tarjima asoslari. – T.: Mumtoz so'z, 2011. B. 98.

⁶ Sirojiddinov Sh., Odilova G. Badiiy tarjima asoslari. – T.: Mumtoz so'z, 2011. B. 101.

⁷徐宗才, 应俊玲。外国人说熟语: 汉英对照。- 北京: 北京语言大学出版社, 2005. B. 111

o'g'irlab ketmasligi uchun "bu yerda 302 ta kumush tanga yo'q" deb yozilgan taxtani o'rnatib ketibdi. Uning qo'shnisi yozuvni o'qib kumush tangalarni kavlab olibdi va u ham taxtaga: "Tangalarni qo'shnisi Vang Er o'g'irlamagan", - deb yozib qo'yibdi. Shu tariqa o'g'ri topilibdi.

Mazkur iboraga "Xitoycha-o'zbekcha-ruscha frazeologik lug'at"da "ko'rga hassa bo'lib turgan narsani ko'rmaslik"⁸ degan tarjima varianti keltirilgan. "Frazeologik birliklar ekvivalentsiz leksikani berish usullaridan hisoblangan so'zma-so'z tarjima, analogik tarjima, izohli tarjima usullari yordamida tarjima qilinishi mumkin",⁹ - deb yozadi o'zbek olimlaridan Shuhrat Sirojiddinov. Iboraning yuzaga kelish hodisasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bunday tarjima noo'rindir. Bu yerda izohlash usuli yordamida "o'z sirini o'zi oshkora qilib qo'yishi" tarzida berishimiz maqsadga muvofiq.

Ba'zan xitoy tilida tana a'zolari bilan bog'liq frazeologik birliklarni tarjima qilayotganimizda va ularni o'quv jarayonida o'quvchilarga tushuntirayotganimizda o'sha frazeologik birlik ekvivalentsiz bo'lishi mumkin. Yetuk xitoyshunos va tarjimashunos olimlar asl tildagi frazeologik birliklarni guruhlarga bo'lib tarjima tiliga o'girishni tavsiya etgan guruhlardan uchinchi muvofqlikning yo'qligi bo'lib, muvofqlikning yo'qligi – asl tildagi frazeologik birlikning tarjima tilidagi ekvivalentlarining umuman uchramasligi va mazkur birliklar tarkibida asl tilga mansub (ekvivalentsiz leksik birikmalar) realiyalarning uchrashidir.

Zamonaviy xitoy tilida kelib chiqishi "西游记"[xi you ji] "G'arbga sayohat" asariga borib taqaluvchi "火眼金睛" huo yan jin jing iboras i mavjud. Asarning yettinchi bo'limida maymunlar podshosi Sun Ukunni "sakkiz trigamma pechi"ga o'tqazib qo'yishganidan so'ng, uning osmon saroyida to's-to'polon uyushtirganligi haqida yozilgan. Shu pechda toblanish natijasida Sun Ukunning

⁸ Akimov T., Kiraubayev J. Xitoycha-o'zbekcha-ruscha frazeologik lug'at. – T., 2002. B. 96.

⁹ Sirojiddinov Sh., Odilova G. Badiiy tarjima asoslari. – T.: Mumtoz so'z, 2011. B. 102.

koʻzlari oʻt va tutundan qizarib ketib, afsun bilan boshqa tusga kira oladiganlarning hiyla-nayranglarini farqlay olish qobiliyatiga ega boʻlib qoladi. Mazkur ekvivalentsiz frazeologizmning koʻchma maʼnosini “hushyor koʻzlar” tarzida ifodalash mumkin.¹⁰

Har xil tillarda koʻp frazeologik birliklarning frazeologik moslashuvi mavjud emas. Ular realiyadir. Realialar leksik birlik boʻlib, insonlar hayotidagi milliy urf-odatlar va ularga xos boʻlgan hodisalarni anglatadi.¹¹

Asliyatdagi soʻzga umuman biror-bir muvofiq soʻzning topilmasligi bu haqiqiy muqobilsizlik hodisasidir. Mazkur hodisa nisbatan kam uchraydi. U asosan asliyatdagi soʻz boshqa xalqning xoʻjaligida va tushunchalarida muqobili mavjud boʻlmagan asl mahalliy hodisani ifodalagan holda yuzaga keladi. Bunda soʻzlar milliy xos realialar mavzusi doirasida keng oʻrganiladi.¹²

Muqobili yoʻq leksikaning aniqlanishi Ye.M.Vereshagin va V.G.Kostomarovning “Til va madaniyat” risolasida shunday taʼriflanadi: “Oʻzga madaniyat va oʻzga tilda mavjud boʻlmagan tushunchalarni ifodalash uchun xizmat qiluvchi soʻzlar, xususi madaniyatga, yaʼni faqat A madaniyatga xos boʻlib, B madaniyatda mavjud boʻlmagan madaniy unsurlarga mansub soʻzlar, shuningdek, oʻzga tilda bir soʻz bilan tarjimai mavjud boʻlmagan, asliyatdagi til chegarasidan tashqarida muqobili mavjud boʻlmagan soʻzlardir”.¹³

Asliyatda ifodalangan fikrni aks ettira oladigan birlikning na ekvivalent va na oʻxshashi boʻlganda, frazeologik birlik shaffof boʻlmasa, kalkalash usulidan foydalanishning iloji boʻlmaganda, turgʻun frazeologik birliklar tasviriy yoʻl bilan tarjima qilinadi. Tasviriy usul erkin koʻchma maʼnoga asoslanmagan frazeologik birliklarni qoʻllashni talab etadi: “a skeleton in the cup” – “oila siri”,

¹⁰ Щичко В.Ф.. Китайский язык. Теория и практика перевода. – М.: Восточная книга, 2010. С. 78.

¹¹ Gʻofurov I., Moʻminov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. – T.: Tafakkur boʻstoni, 2012. B. 157.

¹² Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). – М.: Филология ТРИ, 2002. С. 152.

¹³ Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1973. С. 53.

“in a whole skin” – “bekamu-ko‘st, soppa-sog‘, sog‘-salomat, beziyon” va shu kabilar.¹⁴

Bunga xitoy tilida misol keltiradigan bo‘lsak, “海枯石烂” [hai ku shi lan] (so‘zma-so‘z. dengizlar qurib, toshlar chirib ketmagunicha) – “abadiy to abad”, “平地风波 pingdi feng bo” (tekis yerda to‘lqin) – “to‘satdan”.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joyizkiy frazeologik birliklar xitoy tilida asosiy o‘rinni egallabgina qolmay balkiy tushunilish jihatidan umum bir ma’no anglata oladigan birlik hisoblanadi. Xitoy tilini o‘rganish jarayonida bosqichma bosqich frazeologik birliklarni yodlab, o‘zbek tilidagi muqobil o‘rindoshi bilan solishtirib boorish bu talabalar uchun til o‘rganish va uni tushunishni yanada yengillashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Suy Selyang. “Xitoy tilidagi maqol, matallar va xitoyliklar ruhiyati”, Pekin «Til va madaniyat universiteti» nashriyoti -1997 480 页.
2. 刑福义, 0 《汉语语法学》吉林.东北师范大学出版社-1997. 430 页.
3. Sing Fui “Xitoy tili grammatikasi”Jilin.“Dongbey pedagogika universiteti” nashriyoti- 1997. 380 页.
4. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 559.
5. 徐宗才, 应俊玲. 外国人说熟语: 汉英对照. - 北京: 北京语言大学出版社, 2005.
6. G‘ofurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. B. 157
7. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O‘zbekiston, 2005. B. 102.
8. Sirojiddinov Sh., Odilova G. Badiiy tarjima asoslari. – T.: Mumtoz so‘z, 2011. B. 98.

¹⁴ G‘ofurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. B. 154.

9. Sirojiddinov Sh., Odilova G. Badiiy tarjima asoslari. – T.: Mumtoz so‘z, 2011. B. 101.
10. 徐宗才, 应俊玲。外国人说熟语: 汉英对照。 - 北京 : 北京语言大学出版社, 2005. B. 111
11. Akimov T., Kiraubayev J. Xitoycha-o‘zbekcha-ruscha frazeologik lug‘at. – T., 2002. B. 96.
12. Sirojiddinov Sh., Odilova G. Badiiy tarjima asoslari. – T.: Mumtoz so‘z, 2011. B. 102.
13. Щичко В.Ф.. Китайский язык. Теория и практика перевода. – М.: Восточная книга, 2010. С. 78.
14. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
15. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. The American journal of social science and education innovations.
16. Xayrulla, X., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).
17. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Songling’s work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.
18. G‘ofurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. B. 154.